

DOI: 10.15276/ETR.05.2023.6
DOI: 10.5281/zenodo.10092414
UDC: 338.439.5:639.2
JEL: M11

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

METHODICAL BASES OF EVALUATION THE STABILITY OF REPRODUCTION DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD MARKETS

Oksana V. Nikishyna, Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher
State Institution "Institute of Market and Economic & Ecological Research
of National Academy of Sciences of Ukraine", Odesa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-7172-3551

Email: ksenkych@gmail.com

Received 25.08.2023

Нікішина О.В. Методичні засади оцінювання стійкості відтворювального розвитку агропродовольчих ринків. Науково-методична стаття.

У статті розроблено методичні рекомендації до оцінювання відтворювального розвитку агропродовольчих ринків, які є складовою методичного забезпечення комплексного оцінювання товарних ринків на засадах стійкості (резильєнтності). Запропоновано системи індикаторів для оцінювання динаміки відтворювальних процесів у секторах товарних ринків, а також динаміки, структури та перерозподілу доданої вартості в ринках, що включили авторські показники, дозволяючи поглибити аналіз ринкових процесів відтворення в секторному вимірі. На основі методичних рекомендацій проведено емпіричне дослідження індикаторів продовольчої безпеки України, динаміки експортно-імпортних потоків агропродовольчих товарів, секторної й ресурсної структури валової доданої вартості, що дозволило визначити тенденції розвитку агропродовольчих ринків у воєнний період, а також відмінні риси нестійкості економіки.

Ключові слова: стійкість, агропродовольчі ринки, відтворювальні процеси, додана вартість, оцінювання

Nikishyna O.V. Methodical Bases of Evaluation the Stability of Reproduction Development of Agro-Food Markets. Scientific and methodical article.

The article is developed methodical recommendations for evaluating the reproduction development of agro-food markets, which are a component of methodical provision of comprehensive evaluation of commodity markets on the basis of stability (resilience). Indicator systems for evaluating the dynamics of reproduction processes in the sectors of commodity markets, as well as the dynamics, structure and redistribution of added value in the markets, which included the author's indicators, were proposed, allowing to deepen the analysis of market reproduction processes in the sectoral dimension. On the basis of methodical recommendations, an empirical study of food security indicators of Ukraine, dynamics of export-import flows of agri-food products, sectoral and resource structure of gross added value was conducted, which made it possible to determine trends in the development of agri-food markets during the war period, as well as distinctive features of the instability of the economy.

Keywords: stability, agro-food markets, reproduction processes, added value, evaluation

В умовах нестабільності зростає вплив аналітичної інформації на ефективність управлінських рішень органів влади та результативність державного селективного регулювання секторів і ринків національної економіки. Відбувається перегляд деяких традиційних підходів до методик аналізу товарних ринків з урахуванням сучасних структурних трансформацій та безпекових ризиків. Виникають нові аналітичні завдання, такі як комплексне оцінювання економічної, екологічної та соціальної стійкості (резильєнтності), оперативний моніторинг стану продовольчої безпеки в умовах викликів і загроз, розробка методологічного забезпечення для функціонування національної системи стійкості, тощо.

Одним зі стратегічних пріоритетів повоєнного відродження економіки України є забезпечення стійкого постачання продовольства та продовольчої безпеки, формування подовжених агропродовольчих ланцюгів доданої вартості (далі – ДВ), експорт переробних товарів та селективне збалансоване імпортозаміщення. Необхідність оцінювання динаміки й стійкості функціонування агропродовольчих ринків у воєнний і повоєнний періоди, а також обґрунтування й коригування державної політики щодо впровадження пріоритетів економічної розбудови країни обумовлює доцільність розробки методичних рекомендацій до оцінювання стійкості відтворювального розвитку саме агропродовольчих ринків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Питанню методичного забезпечення оцінювання функціонування та розвитку товарних ринків, у т. ч. агропродовольчих, національних і глобальних ланцюгів доданої вартості присвячено багато досліджень, у яких розкрито окремі її напрями. Найбільш поширеним є кон'юнктурний аналіз товарного ринку, що передбачає аналіз показників попиту та пропозиції, пропорційності ринку, його циклічності та динаміки розвитку [1,

2]. Другим напрямом є аналіз конкуренції за допомогою показників концентрації, монопольної влади та системних ознак ринку (товарні, територіальні та часові межі, бар'єри вступу – виходу та ін.) [3, 4]. Логістичний напрям орієнтований на дослідження ланцюгів товарних ринків з акцентом на оцінювання ланкової та ланцюгової доданої вартості [5-8]. Т. Осташко запропонувала власну методику структурно-інституціонального аналізу агропродовольчих ринків, що включила 5 етапів: визначення базових умов, структури ринку, поведінки його суб'єктів, результативності та державне регулювання [9]. Окремим напрямом можна виділити методичні підходи та рекомендації до розрахунку рівня продовольчої та економічної безпеки держави, які включають деякі індикатори, придатні для оцінювання відтворювального розвитку агропродовольчих ринків [10-13].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Існуючі методичні підходи та рекомендації до оцінювання агропродовольчих ринків мають певні обмеження, висвітлюють, як правило, один або декілька напрямів його розвитку (конкуренція, логістика, продовольча безпека та ін.), що не забезпечує комплексну багатоаспектну оцінку. Крім того, у воєнний і повоєнний період виникає об'єктивна необхідність в інтеграції концепту стійкості (резильєнтності) в ринкові дослідження, як теоретичні, так і методичні.

Метою статті є розробка методичних рекомендацій до оцінювання відтворювального розвитку агропродовольчих ринків на засадах стійкості (резильєнтності), емпіричне дослідження індикаторів продовольчої безпеки України, динаміки експортно-імпорتنних потоків агропродовольчих товарів, секторної й ресурсної структури валової ДВ, як аналітичне підґрунтя для коригування державної політики в умовах нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження

На підставі проведених досліджень ринкової резильєнтності виокремлено два основних її види: стійкість функціонування та стійкість розвитку (відтворювального й сталого). Стійкість функціонування характеризує здатність системи суміжних товарних ринків відновлювати й зберігати параметри товарно-фінансових потоків в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх збурень. Стійкість відтворювального розвитку визначає здатність системи суміжних товарних ринків відроджувати й зберігати свою цілісність, покращувати параметри потокових процесів, забезпечувати розширене відтворення ресурсів в умовах зовнішніх впливів і внутрішніх змін протягом довгострокового періоду [14].

Методологія дослідження передбачає інтеграцію концепту стійкості (резильєнтності) у відтворювальний, «зелений» та регуляторний підходи, що дає можливість здійснювати оцінювання стану товарного ринку (стійкого / нестійкого) за допомогою індикаторів відтворю-

вального й сталого (збалансованого) розвитку, а також показників ефективності регулювання товарних ринків. Об'єктивність оцінювання резильєнтності товарних ринків досягається не лише встановленням їх поточного стану, а й за такими позиціями: динамікою змін індикаторів; часом перебування у певному стані; ступенем наближення до стійкого стану. Тобто, пропонується застосування динамічного підходу до ідентифікації рівня резильєнтності товарного ринку на основі індикаторів його відтворювального та сталого розвитку з урахуванням чинників часу, контексту ситуації, системних обмежень (товарні, територіальні межі ринку) [15].

Методичні рекомендації до оцінювання відтворювального розвитку агропродовольчих ринків є складовою методичного забезпечення для комплексного оцінювання товарних ринків на засадах стійкості. Першим етапом цих методичних рекомендацій є ідентифікація релевантного ринку, що передбачає визначення товарних, територіальних і часових меж ринку, його відтворювальної структури, тобто елементів системи вертикально суміжних ринків, головних суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у його секторах. Ідентифікація меж ринку здійснюється відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку № 49 [3].

Другим етапом є оцінювання динаміки відтворювальних процесів (далі – ВП) у секторах товарних ринків за допомогою системи неінтегрованих індикаторів (табл. 1). Вона включила 4 підгрупи індикаторів, для розрахунку яких використовуються, в основному, натуральні показники, що різнобічно характеризують динаміку руху зовнішніх і внутрішніх товарних потоків у системах суміжних ринків, ринкові пропорції відтворення та їх дисбаланси. Перші три підгрупи індикаторів розраховуються для будь-яких товарних ринків, четверта підгрупа притаманна агропродовольчим ринкам і стосується оцінювання продовольчої безпеки держави.

Для оцінювання динаміки руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків ринку запропоновано використати індекси обсягів виробництва, експорту та імпорту товарів у секторальному вимірі (див. табл. 1). Показник ємності товарного ринку розраховується як сума обсягів виробництва та імпорту товарів за вирахуванням їх обсягів експорту за певний часовий період [3]. Існують й інші методики для розрахунку цього показника. Так, ємність внутрішнього ринку окремих продуктів, що відстежуються в динаміці, визначається в натуральному вимірі як добуток споживання певного продукту та середньорічної чисельності населення [13]; тут йдеться про товари кінцевого споживання. Ємність ринку може розраховуватися в натуральних та/або вартісних показниках; натуральні показники застосовуються у випадках, коли можливо визначити єдиний показник для всіх товарів, які складають товарні межі ринку [3].

Таблиця 1. Система індикаторів для оцінювання динаміки відтворювальних процесів у секторах товарних ринків (реальний коефіцієнт продовольчої безпеки)

Показники	Характеристика	Динаміка змін, цільові значення
1. Динаміка руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків ринку		
1. Індекс виробництва товарів у секторах товарних ринків, %	Відношення обсягів фактично вироблених товарів у натуральному вимірі за звітний період до аналогічного показника попереднього періоду	Збільшення в динаміці за умов зростаючого попиту на товари >Індексу імпорту товарів
2. Індекс експорту товарів із секторів товарного ринку, %	Відношення обсягів експортованих товарів у натуральному вимірі за звітний період до аналогічного показника попереднього періоду	≥ Індексу імпорту товарів
3. Індекс імпорту товарів, %	Відношення обсягів імпортованих товарів у натуральному вимірі за звітний період до аналогічного показника попереднього періоду	Зменшення в динаміці за умов наявності внутрішнього виробництва в державі та його зростання
4. Індекс ємності секторів товарного ринку, %	Темп зростання (зменшення) ємності виробничих секторів товарного ринку	Врахування часу та контексту ситуації
2. Показники економічної концентрації в секторах товарного ринку		
1. Ступінь відкритості товарного ринку, %	Відношення обсягів імпорту товарів до ємності товарного ринку (у секторальному вимірі)	< 40 % - територія держави є географічними межами ринку; > 40 % - ознака відкритості ринку [3]
2. Індекс концентрації, %	Питома вага обсягів виробництва 2, 3, 4 або 5 найбільших суб'єктів у загальному обсязі виробництва в секторах товарного ринку	<35 % (для 1 суб'єкта); <50 % (для 2 або 3 суб'єктів) < 70 % (для 3 або 4 суб'єктів) [3]
3. Індекс Герфіндала-Гіршмана, %	Розраховується як сума квадратів часток усіх товаровиробників, діючих у секторі товарного ринку	< 10 % – висококонкурентний і неконцентрований; 10-16 % – потенційно конкурентний; >18 % – концентрований, конкуренція обмежена [4]
3. Динаміка пропорцій відтворення в товарному ринку		
1. Відношення обсягів експорту товарів до ємності ринку, %	Рівень експортної орієнтації певного сектору товарного ринку, його інтеграції до глобальних ланцюгів ДВ	У межах оптимального рівня продовольчої безпеки
2. Відношення обсягів виробництва товарів до ємності ринку, %	Ступінь орієнтованості виробництва товарів на внутрішній ринок, імпортозалежність секторів ринку	< 100 % – наявна імпортозалежність сектору ринку
3. Відношення обсягів експорту / імпорту до обсягів виробництва товарів, %	Динаміка внутрішніх і зовнішніх товаропотоків у секторах ринку в певний часовий період	У межах оптимального рівня продовольчої безпеки
4. Динаміка міжсекторних товаропотоків у ринках	Порівняльний аналіз обсягів виробництва, експорту та імпорту товарів, індексних і структурних показників у різних секторах ринків на основі <i>міжсекторних товарних балансів</i>	Дозволяє встановити міжсекторні пропорції відтворення, «розриви» товарно-фінансових потоків, які можуть бути об'єктом селективного регулювання
4. Динаміка індикаторів продовольчої безпеки		
1. Співвідношення обсягів виробництва та споживання продуктів на 1 особу, %	Відношення обсягу виробництва продуктів харчування до чисельності наявного населення та фонду споживання на 1 особу. Розраховуються для 7 товарних груп: м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, яйця, олія, цукор, картопля, овочі та продовольчі баштанні культури	<i>Нормативні рівні</i> [12]: 80 % – критичний рівень; 85 % – небезпечний; 90 % – незадовільний; 95 % – задовільний; 105 % – оптимальний.
2. Достатність запасів зерна у державних ресурсах, %	Співвідношення між обсягами продовольчого зерна в державному продовольчому резерві та обсягами внутрішнього споживання населення хліба й хлібопродуктів у перерахунку на зерно	≥ 17 %, що відповідає 60 дням споживання [13]
3. Коефіцієнт продовольчої безпеки	Виробництво зерна на винятком експорту на 1 особу, кг/особу	Близько 830-1000 кг/особу [16]
4. Частка імпорту в торговельному секторі ринку, %	Частка продажу імпортованих продовольчих товарів через торговельну мережу	<i>Нормативні рівні</i> [12]: 25 % – критичний рівень; 23 % – небезпечний; 20 % – незадовільний; 16 % – задовільний; 12 % – оптимальний.

Джерело: складено авторами за матеріалами [3-5, 7, 12, 13, 16, 17]

Показник ємності товарного ринку є одним із головних для оцінювання динаміки ВВП, оскільки він застосовується для розрахунку низки ключових індикаторів концентрації та пропорцій відтворення (табл. 1). Одним із них є ступінь відкритості товарного ринку (далі – СВР) щодо міжнародної торгівлі, який розраховується як відсоткове співвідношення обсягів імпорту товарів до ємності товарного ринку (у секторальному вимірі). Якщо СВР менше 40%, то територія держави є географічними межами ринку; СВР більше 40% є ознакою відкритості загальнодержавного ринку [3].

Учені зазначають, що частка імпорту у внутрішньому споживанні (ємності ринку) є найбільш комплексним індикатором, що вимірює експансію імпорту. Цей показник враховує як динаміку імпорту, так і динаміку виробництва та експорту товарів [18]. З іншого боку, частка імпорту у внутрішньому споживанні країни, розрахована на основі фінансових показників, є одним із індикаторів зовнішньоекономічної безпеки держави [12]. В умовах нестабільності, викликів і загроз моніторинг даного індикатора є надзвичайно важливим як для своєчасного виявлення загроз економічній безпеці, так і створення аналітичного підґрунтя для впровадження збалансованої політики імпортозаміщення.

Динаміка частки імпорту у внутрішньому споживанні деяких продовольчих товарів свідчить про зростання індикатора за 2013–2020 рр. за всіма товарними групами. Найбільші значення він досягнув для вина (40% в 2020 р.), інших збродених напоїв (29,9%), сирів (22,6%); для печива й макаронних виробів рівень індикатора є значно нижчим (7,7% і 1,7% відповідно). Розширення імпорту не супроводжувалося скороченням обсягів внутрішніх виробництв продовольчих товарів. Водночас СВР ринку вина досягнув критичної межі в 40 %, що є ознакою відкритості даного ринку та потребує додаткових заходів селективного регулювання його розвитку в умовах нестабільності [18].

Окрім індикатора СВР, підгрупу показників економічної концентрації сформували індекси концентрації та Герфіндала-Гіршмана, що характеризують рівень конкуренції в секторах товарних ринків (див. табл. 1). Слід зазначити, що рівень конкуренції є одним із індикаторів економічної стійкості за методикою Ліно Брігульо [19], що впливає на ефективність внутрішнього ринку. Відтак, включення конкурентних індикаторів до складу оціночної системи розширить її можливості до оцінювання стійкості товарних ринків.

Підгрупа показників для визначення динаміки ринкових пропорцій відтворення включила низку індикаторів, що характеризують співвідношення обсягів експорту та виробництва товарів до ємності ринку, обсягів експорту / імпорту до виробництва товарів (див. табл. 1). Вони дозволяють встановити рівень експортної орієнтації релевантного ринку, його ступінь інтегрованості до глобальних ланцюгів вартості, динаміку співвідношень внутрішніх і зовнішніх товаропотоків у

секторах ринку в певний часовий період. Важливою складовою постає порівняльний аналіз обсягів виробництва, експорту та імпорту товарів, індексних і структурних показників у різних секторах ринків на основі міжсекторних товарних балансів, який дозволяє визначити як специфіку пропорцій ВВП, так і їх порушення в межах системи вертикально суміжних товарних ринків.

Підгрупу індикаторів динаміки продовольчої безпеки сформували головні показники для оцінювання її рівня відповідно до чинних методичних рекомендацій [12, 13]. Найголовнішим є індикатор співвідношення обсягів виробництва та споживання продуктів на 1 особу, що розраховується для 7 товарних груп; його оптимальним значенням є 105% [12]. В умовах нестабільності особливої значимості набувають індикатори достатності запасів зерна у державних ресурсах, частки імпорту в торговельному секторі ринку та коефіцієнт продовольчої безпеки (див. табл. 2). Для розрахунку останнього запропоновано використати методіку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [16] та скоригувати традиційний показник виробництва зерна на 1 особу на величину експорту зерна. Результати розрахунків наведено в табл. 2.

Номінальний коефіцієнт продовольчої безпеки за 2010–2022 рр. зріс майже вдвічі – з 1,03 до 1,92 пункти, його рівень стабільно перевищував рекомендовану ФАО норму. Використання в методичних рекомендаціях реального коефіцієнту продовольчої безпеки значно змінює оцінку її стану (табл. 2). Його рівень відповідав нормативному лише в 2021 р. внаслідок значного приросту валового зернового збору (на 32,5% порівняно з 2020 р.) за одночасного скорочення обсягів експорту культур (на 2,8%). У 2022 р. внаслідок 40%-го зменшення обсягів виробництва зерна реальний коефіцієнт продовольчої безпеки склав всього 0,55 пункти, зменшившись порівняно з 2021 р. майже вдвічі та досягнувши свого мінімального значення за досліджуваний період. Динаміка реального показника сигналізує про невеликі обсяги переробки зернових культур в Україні. Динаміка номінального показника є свідченням не високого рівня продовольчої безпеки, а її загроз в економічній сфері, зокрема, сировинної орієнтації вітчизняного агроекспорту та низької частки зернової і хлібної продукції з доданою вартістю.

Загалом запропонована система показників для оцінювання динаміки ВВП у секторах товарних ринків об'єднала 15 індикаторів, які характеризують векторність товароруху, ринкові пропорції відтворення, конкурентне середовище та стан продовольчої безпеки держави (див. табл. 1) Інформаційним полем для їх розрахунку є офіційні дані Державної служби статистики України щодо обсягів виробництва, експорту / імпорту та споживання товарів, Державної митної служби України щодо зовнішніх товаропотоків, матеріали аналітичних видань стосовно обсягів випуску товарів найбільшими суб'єктами господарювання.

Таблиця 2. Динаміка індикаторів продовольчої безпеки України

Показники	Роки									2022 р. у % до 2021 р.
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Кількість постійного населення, млн. осіб.	45,87	42,68	42,50	42,32	42,10	41,86	41,58	41,21	34,0	82,5
2. Обсяги виробництва зерна, спроможні забезпечити стабільну продовольчу ситуацію в Україні, млн. т (830 кг/особу)	38,07	35,42	35,28	35,12	34,94	34,74	34,51	34,20	28,22	82,5
3. Обсяги виробництва зерна, млн. т	39,27	60,13	66,09	61,92	70,06	75,14	64,93	86,01	54,14	62,9
4. Обсяги експорту зерна, млн.т	14,24	38,34	41,45	42,50	42,94	57,93	52,25	51,57	38,50	74,7
5. Обсяги виробництва зерна за винятком експорту, млн. т	25,03	21,79	24,64	19,42	27,12	17,21	12,68	34,44	15,64	45,4
6. Номінальний коефіцієнт продовольчої безпеки (3/2)	1,03	1,70	1,87	1,76	2,00	2,16	1,88	2,51	1,92	X
7. Реальний коефіцієнт продовольчої безпеки(5/2)	0,66	0,62	0,70	0,55	0,78	0,50	0,37	1,01	0,55	X

Джерело: складено авторами за матеріалами [20-22]

Третім етапом методичних рекомендацій є оцінювання динаміки, структури та перерозподілу доданої вартості в системах товарних ринків за допомогою множини індикаторів (таблиця 3). Вона включила 4 підгрупи індикаторів, що різнобічно характеризують динаміку формування доданої вартості в секторному та ринковому вимірі, секторну й ресурсну структуру новоствореної вартості, динаміку перерозподілу ДВ між секторами й суміжними ринками системи, ефективність функціонування ринкових секторів та використання ними матеріальних ресурсів. Основою для визначення оціночних індикаторів є фінансові показники; вони можуть бути розраховані для будь-яких товарних ринків, у т.ч. агропродовольчих.

Слід відзначити, що додана вартість є ключовим індикатором для комплексного оцінювання стійкості продовольчих систем. За методикою ФАО, стійка система повинна продукувати позитивну ДВ одночасно за економічним, соціальним і екологічним вимірами [23]. Відповідно, розроблена система індикаторів, що характеризує формування, перерозподіл та структурні зміни ДВ у секторальному й ринковому розрізі, одночасно дозволяє визначити стійкість функціонування товарних ринків в умовах нестабільності. Йдеться про інтеграцію концепту резильєнтності в методику комплексного оцінювання систем суміжних ринків.

В теорії додана вартість є універсальним показником, що дозволяє оцінювати ефективність економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях. Можна виділити три головні наукові підходи до інтерпретації сутності та методик розрахунку ДВ: статистичний, бухгалтерський, логістичний.

У ринкових дослідженнях, з огляду на необхідність ідентифікації товарних меж релевантного ринку, доцільно використовувати бухгалтерський підхід, орієнтований на оцінювання ДВ певного товару. Формула для розрахунку валової ДВ у секторі товарного ринку матиме наступний вигляд:

$$ДВ_C = A_C + ЗП_C + П_C, \quad (1)$$

де ДВ_C – валова додана вартість, створена сектором товарного ринку,

A_C – амортизація необоротних активів сектору ринку,

ЗП_C – заробітна плата працівників, зайнятих на підприємствах сектору,

П_C – прибуток суб'єктів господарювання певного сектору ринку.

Якщо секторна ДВ відображає реальний внесок кожного сектору в створення доданої вартості релевантного ринку, то ринкова ДВ визначає сумарну величину секторних новостворених вартостей у товарному ринку:

$$ДВ_P = ДВ_{C1} + ДВ_{C2} + ДВ_{C3} + ДВ_{Cn}, \quad (2)$$

де ДВ_P – валова додана вартість, створена релевантним товарним ринком,

ДВ_{C1} – валова додана вартість сировинного сектору ринку,

ДВ_{C2} – валова додана вартість переробного сектору ринку,

ДВ_{C3} – валова додана вартість сектору розподілу та збуту товару;

ДВ_{Cn} – валова додана вартість інших секторів ринку (наприклад, сектору переробки та повторного використання відходів, зберігання товару тощо).

Таблиця 3. Система індикаторів для оцінювання динаміки, структури та перерозподілу доданої вартості в системах товарних ринків

Показники	Характеристика	Бажана динаміка змін
1. Динаміка доданої вартості в товарних ринках		
1. Індекс секторної доданої вартості, %	Секторна ДВ відображає реальний внесок кожного сектору в створення доданої вартості товарного ринку. Відношення величини секторної ДВ за звітний період до аналогічного показника попереднього періоду	Збільшення в динаміці за умов зростаючого попиту на товари ≥ Індексу секторального випуску товарів
2. Індекс ринкової доданої вартості, %	Ринкова ДВ відображає сумарну величину новостворених вартостей в товарному ринку. Відношення величини ринкової ДВ за звітний період до аналогічного показника попереднього періоду	Збільшення в динаміці за умов зростаючого попиту на товари ≥ Індексу ринкового випуску товарів
3. Частка доданої вартості в випуску продукції (послуг), % <i>Секторний і ринковий виміри</i>	Питома вага доданої вартості (секторної та ринкової) у випуску продукції (послуг) відповідного сектору або релевантного ринку	Збільшення в динаміці за умов зростаючого попиту на товари
4. Коефіцієнт співвідношення індексів ДВ і випуску продукції <i>Секторний і ринковий виміри</i>	Відношення індексу доданої вартості (секторної та ринкової) до індексу випуску продукції (послуг) відповідного сектору або всього товарного ринку	Більше 1
2. Динаміка секторної та ресурсної структури доданої вартості		
1. Секторна структура ринкової доданої вартості, %	Частка секторної доданої вартості в загальній ДВ товарного ринку в динаміці	Відображає специфіку ВП релевантного ринку
2. Динаміка частки заробітної плати в ДВ (секторній або ринковій), %	Питома вага витрат на оплату праці в загальній величині ДВ відповідного сектору або товарного ринку; величина витрат на оплату праці для створення 1 грн. ДВ	Відображає ступінь реалізації економічних інтересів працівників підприємств
3. Динаміка частки амортизації в ДВ (секторній або ринковій), %	Питома вага витрат на відновлення необоротних активів в загальній величині ДВ відповідного сектору або товарного ринку; капіталомісткість ДВ	Відображає ступінь реалізації економічних інтересів власників підприємств
4. Динаміка частки прибутку в ДВ (секторній або ринковій), %	Питома вага прибутку в загальній величині ДВ відповідного сектору або товарного ринку; рентабельність ДВ	Відображає ступінь реалізації економічних інтересів власників підприємств
3. Динаміка перерозподілу доданої вартості в системі товарних ринків		
1. Динаміка частки податків у ДВ (секторній або ринковій), %	Питома вага податків у загальній величині ДВ відповідного сектору або товарного ринку; податкомісткість ДВ	Відображає ступінь реалізації економічних інтересів держави
2. Коефіцієнт еластичності податків за ДВ, %. <i>Секторний і ринковий вимір</i>	Відсоткова зміна обсягів податкових надходжень від суб'єктів певного сектору або товарного ринку при зміні доданої вартості на 1 %	Залежить від податкового навантаження суб'єктів господарювання
3. Секторна структура податків, %	Частка податків секторів товарного ринку в загальній величині ринкових податкових надходжень	Відображає ступінь реалізації економічних інтересів держави
4. Коефіцієнт реінвестування ДВ (секторної або ринкової), %	Питома вага реінвестованої ДВ (спрямованої на ресурсне забезпечення наступного процесу відтворення) у загальній величині ДВ відповідного сектору або релевантного ринку	Зростання за умови розширеного процесу відтворення в товарному ринку
4. Ефективність функціонування секторів товарних ринків		
1. Відтворювальна рентабельність товарів (послуг), %	Обсяг доданої вартості (секторної або ринкової), що припадає на 1 грн. витрат на виробництво товарів (послуг) у секторному або ринковому вимірі	Зростання в динаміці
2. Коефіцієнт співвідношення індексів ДВ і витрат на виробництво товарів (послуг)	Відношення індексу доданої вартості (секторної та ринкової) до індексу витрат на виробництво продукції (послуг) відповідного сектору або всього товарного ринку	Більше 1
3. Секторна фондвідача	Додана вартість, створювана в певному секторі товарного ринку, на одиницю основних засобів	Зростання в динаміці
4. Секторна матеріаловідача	Додана вартість, створювана в певному секторі товарного ринку, на одиницю використаних матеріальних ресурсів	Зростання в динаміці
5. Динаміка секторних індикаторів ефективності	Порівняльний аналіз головних індикаторів ефективності функціонування секторів ринків на основі міжсекторних балансів ефективності	Дозволяє встановити особливості ВП, порушення в розподілі ДВ між секторами ринків

Джерело: складено авторами за матеріалами [7, 17]

Для системи вертикально суміжних товарних ринків ДВ включатиме суму новостворених вартостей усіх ринків (нижньо- та верхньо-суміжних), що входять до складу такої ринкової системи.

Для оцінювання динаміки доданої вартості в товарному ринку запропоновано використати індекси секторної та ринкової ДВ. Бажаною динамікою змін є збільшення цих індексів за умов зростаючого попиту на товари. Індикатор частки доданої вартості в випуску продукції (послуг) розраховується як для складових секторів, так і релевантного ринку в цілому.

Коефіцієнт співвідношення індексів ДВ і випуску продукції, запропонований автором, характеризує у відносному виразі динаміку змін індикатора частки новоствореної вартості в випуску продукції в секторному або ринковому вимірі та одночасно визначає чинники її зростання (табл. 3). Ці два індикатори відносяться до групи показників пропорційності розвитку ринкової системи. Для аналізу пропорційності товарного ринку можна використати два основні відносні показники структури [1]: (1) частку, тобто характеристику в частині цілого; (2) коефіцієнт співвідношення, тобто безпосереднє зіставлення двох явищ або частин певної сукупності. Відтак, коефіцієнти співвідношення та частки компонентів ДВ (2 підгрупа показників) посідають вагомe місце в розробленій оціночній системі. Їх динамічний аналіз дозволить визначити не тільки тенденції структурних змін, а й встановити секторні й ринкові відмінності у пропорціях відтворювального процесу, їх порушення (диспропорції) в умовах нестабільності.

Одним із принципів вибору показників є взаємопов'язаність і взаємовплив індикаторів різних груп в оціночній системі. На практиці має місце тісний зв'язок і взаємозалежність показників, що характеризують динаміку ВП, зокрема, пропорцій відтворення й руху зовнішніх товаропотоків (табл. 1), та індикаторів динаміки й структури доданої вартості в товарних ринках (табл. 3).

Воєнний період і нестабільність зовнішнього середовища змінили динаміку зовнішніх товарно-фінансових потоків на агропродовольчих ринках (таблиця 4). У 2022 р. порівняно з 2015 р. обсяги експорту та імпорту продуктів рослинного походження зросли приблизно на однакову величину – 68-69%. Водночас порівняно з 2021 р. темп скорочення експорту аграрної продукції (-13,3%) був глибшим порівняно з аналогічним показником для імпорту (-9,6%). Особливо відчутно така тенденція проявилася в сегменті продуктів із зернових культур: у 2022 р. порівняно з 2021 р. їх експорт скоротився на 39,3 % на фоні зменшення імпорту лише на 15,3%. У 2022 р. вперше за 20-річний період група готових харчових продуктів отримала від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі – 57,8 млн. дол.

Порівняльний аналіз темпів росту (зниження) експорту та імпорту агропродовольчих товарів дозволяє зробити висновок про більш високу стійкість (резильєнтність) імпортних ланцюгів

вартості порівняно зі стійкістю експортних ланцюгів у період нестабільності (2022 р.). Наслідком цього є втрати ДВ в агропродовольчих ринках, поглиблення структурних диспропорцій вітчизняного агроекспорту (сировинний експорт за одночасного імпорту товарів з високою ДВ), посилення загроз зовнішньоекономічній та продовольчій безпеці держави. Відтак, в умовах нестабільності зростає необхідність в організації оперативного моніторингу динаміки експортно-імпортних потоків на стратегічних товарних ринках для забезпечення їх стійкості та реалізації економічних інтересів держави.

Підгрупа показників для визначення динаміки структури доданої вартості включила низку індикаторів, що характеризують секторну та ресурсну структуру ринкової доданої вартості (див. табл. 3). Секторна структура ДВ відображає частку новоствореної вартості кожного сектору в загальній величині доданої вартості релевантного товарного ринку. Цей індикатор дозволяє визначити ресурсоутворюючі сектори, які можуть бути «точками зростання» релевантного ринку та об'єктами селективного регулювання. Ресурсна структура ДВ, що визначається як в секторному, так і ринковому вимірі, відображає частку компонентів (заробітної плати, амортизації необоротних активів, прибутку) в загальній величині доданої вартості відповідного сектору або товарного ринку. Ці індикатори в залежності від структурного співвідношення компонентів відображають ступінь реалізації економічних інтересів головних учасників ринкового процесу відтворення: суб'єктів господарювання, працівників підприємств, а також споживачів (через ціну та якість товарів і послуг). Компоненти ДВ виконують певні соціально-економічні функції [17], що надає можливість проведення такого аналізу.

Використовуючи дані макроекономічної статистики, можна розрахувати структуру валової доданої вартості у секторальному розрізі (рис. 1). Аналіз її динамічних змін свідчить про зменшення частки аграрного сектору (з 14,4% в 2001 р. до 10,6% в 2021 р.) й переробної промисловості (з 17,4% до 10,3%) на фоні збільшення частки торгівлі (з 11% до 13,8%). В 2021 р. порівняно з 2005 р. обсяги валової ДВ торгівлі зросли в 13,5 рази, що вдвічі вище її темпів росту в промисловості (у 6,5 рази).

У 2022 р. порівняно з 2021 р. відбулося одномоментне падіння валової доданої вартості секторів національної економіки. За даними Державної служби статистики України, загальне зменшення ВВП досягло 29,1%, у т.ч. в будівництві ВВП скоротився на 67,6%, переробній промисловості – на 43,1%, енергопостачанні – на 32,5%, торгівлі – на 30,9 %, сільському господарстві – на 28,4%. Натомість зріс ВВП в секторі державного управління на 35,4% [21]. Динамічні зміни ВВП у воєнний період обумовили істотні зміни його секторальної структури. Так, у 2022 р. порівняно з попереднім частка ВДВ сільського господарства зменшилася на 2,41 в.п.,

переробної промисловості – на 2,72 в. п., торгівлі – на 1,4 в.п. (див. рис. 1); водночас зросла питома вага сектору державного управління з 6,25% в 2021 р. до 21,14% в 2022 р. [21]. Можна стверджувати, що одномоментне падіння ВВП і

зміна структурних індикаторів, які за своєю природою доволі інертні, є відмінними рисами нестійкості економіки, які притаманні її структуроутворюючим елементам – товарним ринкам.

Таблиця 4. Динаміка експортно-імпортних потоків агропродовольчих товарів, млн. дол. США*

Товарні групи	Роки									2022 р. у % до:	
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2021
Експорт											
1.Продукти рослинного походження (група II)	3976	7971	8094	9216	9886	12915	11883	15538	13478	169,1	86,7
1.1. Зернові культури (підгрупа 10)	2467	6057	6074	6501	7241	9633	9411	12344	9113	150,4	73,8
2.Готові харчові продукти (група IV)	2571	2468	2450	2827	3019	3220	3361	3788	2497	101,2	65,9
2.1. Продукти із зернових культур (підгрупа 19)	254	268	213	296	268	269	313	415	252	94,0	60,7
2.2. Залишки й відходи харчової промисловості, готові корми для тварин (підгрупа 23)	479	996	983	1051	1225	1486	1577	1733	1082	108,7	62,4
Імпорт											
1.Продукти рослинного походження (група II)	1564	1146	1285	1368	1529	1795	1989	2131	1927	168,1	90,4
1.1. Зернові культури (підгрупа 10)	146	155	149	177	191	181	179	166	153	99,2	92,4
2.Готові харчові продукти (група IV)	2505	1608	1734	1935	2341	2617	2971	3578	2555	158,9	71,4
2.1. Продукти із зернових культур (підгрупа 19)	126	86	88	118	154	201	242	291	246	288,0	84,7
2.2. Залишки й відходи харчової промисловості, готові корми для тварин (підгрупа 23)	208	158	152	168	216	232	278	347	362	228,7	104,4
Сальдо зовнішньої торгівлі (+, -)											
1.Продукти рослинного походження (група II)	2413	6825	6809	7848	8357	11120	9894	13407	11552	169,3	86,2
1.1. Зернові культури (підгрупа 10)	2322	5903	5925	6324	7049	9453	9232	12178	8959	151,8	73,6
2.Готові харчові продукти (група IV)	66	861	716	892	678	604	390	210	-58	-6,7	-27,5
2.1. Продукти із зернових культур (підгрупа 19)	129	182	124	179	115	69	72	124	5,5	3,0	4,4
2.2. Залишки й відходи харчової промисловості, готові корми для тварин (підгрупа 23)	271	838	831	883	1009	1255	1298	1386	720	86,0	51,9

Джерело: складено авторами за матеріалами [21]

Рисунок 1. Питома вага валової доданої вартості секторів економіки у ВВП України, %

Джерело: складено авторами за матеріалами [21]

Графіки, наведені на рис. 1, показують, що за період 2001-2009 рр. переробна промисловість продукувала найбільшу частку валової доданої вартості; в 2010-2022 рр. співвідношення змінилося на користь торгового сектору економіки. До того ж цей сектор виявився більш стійким до безпекових загроз, оскільки зменшення його структурної частки у ВВП є меншим порівняно з переробним і аграрним секторами. Такі зміни секторальної структури валової ДВ негативно впливають на відтворювальну спроможність економіки, оскільки переробна промисловість є драйвером її резильєнтного й сталого відтворювального розвитку.

Питання оптимального структурного співвідношення різних ресурсних складових доданої вартості в економічній теорії є дискусійним. Загалом пропорції компонентів визначаються особливостями ринкового процесу відтворення певного товару. Водночас істотне домінування певних складових у структурі новоствореної вартості є свідченням структурних диспропорцій та дискримінації економічних інтересів певних учасників відтворювального процесу в ринкових системах (товаровиробників, працівників, споживачів) [17].

Компонентна (ресурсна) структура валової ДВ секторів економіки України за 2015 та 2020 рр. відображена на рис. 2 і 3. Аналіз її динаміки свідчить про зростання частки оплати праці (на 4,6%) за одночасного скорочення питомої ваги податків (на 1,8%) та валового прибутку (на 2,7%) в цілому по економіці держави. Така тенденція притаманна також іншим секторам (аграрному й торговельному), водночас найбільш суттєві структурні зміни відбулися в переробній промисловості. Частка оплати праці в її валова додана вартість зросла на 4,9% і склала 61,1% в 2020 р., що на 17,4% вище середнього рівня по

економіці, частка валового прибутку, навпаки, зменшилася на 2,4% і досягла 38,6%, що на 3,7% нижче загальнодержавного показника.

Відтак, домінування заробітної плати в структурі валової ДВ переробної промисловості свідчить про виконання нею соціальної функції в системі національної економіки, однак на фоні скорочення доходності сектору. В торгівлі значна частка валового прибутку (56,1%) є свідченням реалізації економічних інтересів суб'єктів господарювання. Збалансування компонентів ДВ знаходиться в площині удосконалення системи управління доданою вартістю на мікро- та макrorівнях економічних систем.

Якщо перша підгрупа індикаторів оцінює динаміку формування ДВ, то третя підгрупа призначена для аналізу її перерозподілу в системі товарних ринків, передусім, за податковим та інвестиційним напрямом (див. табл. 3). Питома вага податків у доданій вартості певного сектору або товарного ринку відображає ступінь реалізації економічних інтересів держави. У 2020 р. частка податків у валовій доданій вартості економіки склала 14,1%, зменшившись порівняно з 2015 р. на 1,8 в.п. У секторальному вимірі для торгівлі індикатор склав 0,8%, переробної промисловості – 0,4% та має знижувальний тренд (див. рис. 3).

Коефіцієнт еластичності податкових надходжень за ДВ характеризує відсоткову зміну обсягів податків від суб'єктів певного сектору або товарного ринку в цілому при зміні новоствореної вартості на 1%. Проведені дослідження на прикладі ринків зернових продуктів довели, що приріст секторної ДВ на 1% генерує приріст податків у середньому на 1,5-2% [17]. Це доводить ефективність впровадження системних регуляторних заходів, стимулюючих виробництво доданої вартості на вітчизняних ринках зернових продуктів.

Рисунок 2. Компонентна структура валової доданої вартості у секторальному вимірі в 2015 р., %
Джерело: складено авторами за матеріалами [20, 21]

Окрім динаміки податкомісткості ДВ пропонується розраховувати секторну структуру податків, що відображає частку податкових надходжень кожного сектору у загальній величині

ринкових податків (див. табл. 3). Проведені розрахунки на прикладі системи вертикально суміжних ринків хлібних продуктів засвідчили, що найвищу частку в ринкових податкових

надходженнях має сектор виробництва хліба та хлібобулочних виробів (54,4%); частка сировинних секторів є значно нижчою і складає 8,8% для виробництва пшениці й 14,7% для борошна [17]. Оцінювання секторної структури доданої вартості й податків дозволяє визначити диспропорції у формуванні й перерозподілі ДВ у

системах суміжних ринків. Так, сектор виробництва хліба має найнижчу частку прибутку в ДВ (15,6%) та найвищу частку податків (54%) у ринковій системі, що свідчить про його вагому податкову роль та низьку доходність виробництва, яка забезпечує тільки просте або звужене відтворення ресурсів у секторі.

Рисунок 3. Компонентна структура валової доданої вартості у секторальному вимірі в 2020 р., %
Джерело: складено авторами за матеріалами [20, 21]

Інвестиційний напрям перерозподілу доданої вартості характеризує коефіцієнт її реінвестування в секторному або ринковому вимірі. Він визначає питому вагу реінвестованої ДВ (спрямованої на ресурсне забезпечення наступного процесу відтворення) у загальній величині новоствореної вартості відповідного сектору або релевантного ринку. Бажаною динамікою є зростання показника за умови розширеного процесу відтворення в секторі або товарному ринку.

Четверта підгрупа об'єднала низку індикаторів для оцінювання ефективності функціонування секторів товарних ринків (див. табл. 3). Автором запропоновано індикатор відтворювальної рентабельності товарів (послуг), що визначає обсяг ДВ на 1 грн. витрат на виробництво товарів (послуг) у секторному або ринковому вимірі. Його розрахунок відображає результатуючий підхід до оцінювання ефективності макросистем, що базується на співвідношенні результату до витрат. Рівень відтворювальної рентабельності є вищим значення класичного індикатора рентабельності продукції (послуг). За умови збитковості виробництва показник відтворювальної рентабельності має позитивне значення, передусім, за рахунок соціальної складової – заробітної плати працівників. Він є практичним втіленням оціночної функції доданої вартості в економічних системах різних рівнів. Бажаною є зростаюча динаміка індикатора.

До складу підгрупи включено коефіцієнт співвідношення індексів ДВ і витрат на виробництво товарів (послуг), які можна порівнювати як за секторами, так і суміжними ринками системи (див. табл. 3). Для оцінювання

ефективності використання матеріальних ресурсів у секторах товарних ринків запропоновано індикатори секторної фондівдачі та матеріаловіддачі, в основу розрахунку яких замість валової або товарної продукції закладено показник доданої вартості. Загалом ці індикатори відображають ресурсний підхід до оцінки ефективності макросистем, орієнтований на раціональне використання ресурсів, що дуже важливо в воєнний і повоєнний періоди в умовах ресурсних обмежень.

Завершальною складовою є порівняльний аналіз головних індикаторів ефективності функціонування секторів товарних ринків на основі міжсекторних балансів, який дозволяє встановити особливості процесів відтворення, порушення в розподілі доданої вартості між секторами товарних ринків. Слід зазначити, що порівняльний аналіз структурних показників різних підгруп оціночної системи теж дозволяє визначити порушення в потокових процесах ринків, зокрема, непропорційність товарних і фінансових потоків, що притаманна аграрному ринку України (табл. 5).

За офіційними статистичними даними, у 2021 р. частка аграрного сектору у валовій ДВ держави склала 10,63%, а питома вага сектору в вартості основних засобів – близько 5%, тобто вдвічі менше. Водночас частка переробної промисловості в вартості основних засобів досягає 14%, а його питома вага в валовій ДВ на 0,3 в. п. нижче аграрного сектору економіки України. Порівняльний аналіз структурних показників у сільському господарстві та переробній промисловості, які ототожнюють базові сировинний та переробний сектори товарних ринків, свідчить про ре-

інвестування доданої вартості аграрної сфери або в інші сектори національної економіки, або відтік ДВ за її межі шляхом зростаючого сировинного експорту. Негативною є тенденція скорочення частки як аграрного, так і переробного секторів у

валовій ДВ та вартості основних засобів (див. табл. 5), що відображає непропорційність товарних і фінансових потоків у системі суміжних аграрних ринків.

Таблиця 5. Динаміка часток аграрного й переробного секторів економіки України в ВДВ та вартості основних засобів

Показники	Роки										Зміни (+, -) (10-1)
	2001	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1. Частка сільського господарства у ВДВ, %	14,41	9,18	7,40	12,06	11,73	10,18	10,14	8,97	9,31	10,63	-3,78
2. Частка сільського господарства у вартості основних засобів, %	10,2	5,96	1,71	2,75	3,31	4,42	4,24	4,9	5,11	4,75	-5,09
3. Частка переробної промисловості у ВДВ, %	17,43	19,68	13,10	11,90	12,22	11,98	11,53	10,79	10,10	10,30	-7,13
4. Частка переробної промисловості у вартості основних засобів, %	19,02	19,26	10,61	21,68	21,92	15,11	13,09	12,02	15,41	13,51	-3,61

Джерело: складено авторами за матеріалами [20, 21]

Загалом запропонована система індикаторів для оцінювання динаміки, структури та перерозподілу ДВ в товарних ринках об'єднала 17 індикаторів. Інформаційним полем для їх розрахунку є дані Державної служби статистики України щодо обсягів та структури витрат на виробництво товарів (послуг) за секторами ринків, внутрішніх цін товарів (послуг), калькуляції собівартості одиниці продукції (послуг), дані агрегованого Звіту про фінансові результати, матеріали аналітичних досліджень.

Висновки

У дослідженні розроблено методичні рекомендації до оцінювання відтворювального розвитку агропродовольчих ринків, які є складовою методичного забезпечення комплексного оцінювання товарних ринків на засадах стійкості (резильєнтності). Запропоновано дві системи індикаторів для оцінювання різних аспектів відтворювального розвитку товарних ринків. Перша система індикаторів, орієнтована на оцінювання динаміки відтворювальних процесів у секторах товарних ринків, включила 4 підгрупи індикаторів: (1) динаміка руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків; (2) показники економічної концентрації; (3) динаміка пропорцій відтворення; (4) динаміка індикаторів продовольчої безпеки. Особливістю групи є можливість розрахунку індикаторів у натуральному виразі, що дозволяє виключити вплив інфляційного чинника на ринкові процеси відтворення. Для оцінювання динаміки руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків ринку запропоновано використати індекси обсягів виробництва, експорту та імпорту товарів у секторальному вимірі, а також індекс ємності секторів ринку. Наголошено на важливості індикатора СВР для ідентифікації територіальних меж ринку. Запропоновано проводити порівняльний аналіз абсолютних і структурних показників ринкових секторів на основі міжсекторних

товарних балансів, що дозволяє визначити відтворювальні диспропорції та потокові «розриви». Обґрунтовано використання реального коефіцієнту продовольчої безпеки за методикою ФАО, встановлено його подвійне зниження в Україні в 2022 р.

Друга система індикаторів орієнтована на оцінювання динаміки, структури та перерозподілу доданої вартості в товарних ринках за допомогою відповідних підгруп індикаторів у межах відтворювального підходу. Розроблена оціночна система включили авторські показники, дозволяючи поглибити аналіз ринкових процесів відтворення в секторному вимірі. Для оцінювання динаміки ДВ запропоновано використати індекси секторної та ринкової ДВ, її частку в випуску продукції. Перерозподіл ДВ за податковим та інвестиційним напрямом визначають коефіцієнти еластичності податків та реінвестування доданої вартості. Для оцінювання ефективності функціонування секторів товарних ринків запропоновано індикатори відтворювальної рентабельності, секторної фондовіддачі та матеріаловіддачі, розраховані на основі ДВ. Структурні зміни визначають секторна та ресурсна структура доданої вартості.

На основі методичних рекомендацій проведено емпіричне дослідження індикаторів стійкості відтворювального розвитку товарних ринків. Аналіз динаміки секторної структури ВВП України засвідчив, що у 2022 р. порівняно з 2021 р. частка валової ДВ сільського господарства зменшилася на 2,4 в.п., переробної промисловості – на 2,7 в.п., торгівлі – на 1,4 в.п., питома вага сектору державного управління зросла на 14,9 в.п. Такий аналіз дозволив визначити відмінні риси нестійкості економіки та її товарних ринків – одномоментне падіння ВВП і зміна структурних індикаторів, які за своєю природою є доволі інертними. Торговельний сектор виявився більш стійким до безпекових загроз, оскільки зменшення

його структурної частки у ВВП є меншим порівняно з переробним і аграрним секторами. Порівняльний аналіз темпів росту (зниження) експорту та імпорту агропродовольчих товарів дозволив зробити висновок про більш високу резильєнтність імпортних ланцюгів вартості порівняно зі стійкістю експортних ланцюгів у період нестабільності (2022 р.), що продукує втрати ДВ на агропродовольчих ринках України.

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку методології товарних ринків у частині методичного забезпечення для оцінювання стійкості відтворювального розвитку агропродовольчих ринків та визначенні на

підставі емпіричних досліджень відмінних рис нестійкості товарних ринків в умовах викликів і загроз безпекового середовища. Прикладне значення результатів дослідження визначається можливістю їх використання державними органами влади, як аналітичного підґрунтя для обґрунтування механізмів селективного регулювання агропродовольчих ринків та коригування державної політики. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування методичних підходів та рекомендацій до оцінювання сталого розвитку товарних ринків з урахуванням європейських практик та принципів «зеленої» економіки.

Abstract

Entry. The task of evaluation the dynamics and stability of the functioning of agro-food markets, considering the structural transformations of the national economy in the war and post-war periods, necessitates the development of appropriate methodical support. The aim of the article is to develop methodical recommendations for evaluating the reproduction development of agri-food markets on the basis of stability (resilience), an empirical study of indicators of food security in Ukraine, the dynamics of export-import flows of agri-food products, sectoral and resource structure of gross added value. Methods. To achieve the aim, methods of systemic, structural, dynamic and comparative analysis, synthesis and grouping are used.

Results. Methodical recommendations for evaluating the reproduction development of agro-food markets have been developed, which are a component of methodical support for comprehensive evaluation of commodity markets on the basis of stability (resilience). A system of indicators for evaluating the dynamics of reproduction processes in the sectors of commodity markets is proposed, which includes updated indicators for analyzing the dynamics of market proportions of reproduction and food security of the state. A system of indicators was developed to assess the dynamics, structure and redistribution of added value in commodity markets, which included the author's indicators, allowing to deepen the analysis of market reproduction processes in the sectoral dimension.

On the basis of methodical recommendations, an empirical study of some indicators of the stability of the reproduction development of agro-food markets was conducted, which made it possible to determine the distinctive features of the instability of the economy and markets - a one-time drop in the gross added value and a change in structural indicators, which by their nature are quite inert. It is concluded that import supply chains are more resilient than export chains in the period of instability (2022), which produces losses of added value in the agri-food markets of Ukraine. The use of the real coefficient of food security according to the FAO method is substantiated, its double decrease in Ukraine in 2022 is established.

Conclusions. The scientific novelty of the study consists in the development of the methodology of commodity markets in the part of methodical support for evaluation the stability of the reproduction development of agro-food markets and determining the distinctive features of the instability of markets in conditions of security risks. The applied value of the research results is determined by the possibility of their use by state authorities as an analytical basis for substantiating the mechanisms of selective regulation of agro-food markets and adjusting state policy in conditions of instability.

Список літератури:

1. Ібатуллін М.І. Методичні підходи до оцінки кон'юнктури агропродовольчого ринку. Економіка та управління АПК. 2015. №2. С. 43-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://econommeneg.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/economika/econ_2_2015.pdf
2. Бутенко А.І., Кучеренко В.Р., Рак-Ягорлицький В.А. Кон'юнктурний аналіз товарного ринку: монографія. Одеса: Автограф, 2000. 156 с.
3. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджена Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. №49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02#Text>
4. Віскузі В. Кіп, Вернон Джон М., Гарингтон Джемс Е. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика. Пер. з англ. Наук. ред. перекладу О. Кілісвич. Київ: Видавництво «Основи», 2004. 1048 с.
5. Бородіна О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження. Економіка і прогнозування. 2014. №2. С. 73-83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eip.org.ua/?page_id=523&aid=536

6. Методологічні засади формування ефективної логістики товарних ринків: монографія. За ред. Б.В. Буркинського, О.В. Нікішиної. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 200 с. DOI: 10.31520/978-966-02-9215-4
7. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків: наукова доповідь. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 75 с. DOI: 10.31520/978-966-02-9278-9
8. Гірна О. Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я. Формування доданої вартості для клієнта в ланцюгу поставок. Логістика: теорія та практика. 2012. № 1 (2). С. 39-46.
9. Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора: монографія. Київ: Фенікс, 2004. 280 с.
10. Коваленко О.В. Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки. Економіка та держава. 2015. №4. С. 98-102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3153&i=21>.
11. Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Козловський В.О., Жураківський Є.С. Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 272 с.
12. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 №1277. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text>.
13. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1379. Ред. від 21.10.2011, підстава 1041-2011-п. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text>.
14. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л., Зеркіна О.О. Селективне регулювання систем товарних ринків в умовах нестабільності: наукова доповідь. Одеса: ДУ ІПРЕЕД НАН України, 2022. 113 с. DOI: 10.31520/978-966-02-9956-6.
15. Нікішина О.В., Зеркіна О.О. Методологічний підхід до комплексного оцінювання товарних ринків на засадах стійкості (резильєнтності). *Food Industry Economics*. 2023. 15 (2). С. 3-12.
16. The official site of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.fao.org/fishery/en/statistics/global-aquaculture-production/query/en>.
17. Нікішина О.В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. 450 с.
18. Ostashko, T., Kobuta, I., Olefir, V., & Lienivova, H. (2022). Evaluation of the results and analysis of the impact of the DCFTA with the EU on agricultural trade in Ukraine. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 8(4), 86-108. DOI: 10.51599/are.2022.08.04.04.
19. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualising and measuring economic resilience. In L. Briguglio, G. Cordina, & E.J. Kisanga (Eds.), *Building the economic resilience of small states* (pp. 265-287). Blata I-Bajda: Formatek Ltd. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/31543>.
20. Статистичний щорічник України за 2021 р. За ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2022. 455 с.
21. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
22. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного агентства АПК-Інформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1532373>.
23. Sustainable food systems (2021). Concept and Framework. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>.

References:

1. Ibatullin, M.I. (2015). Methodical approaches to assessing the agro-food market situation. *Economy and management of agriculture*, 2, 43-49. Retrieved from: https://econommeneg.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/economika/econ_2_2015.pdf [in Ukrainian].
2. Butenko, A.I., Kucherenko, V.R., & Rak-Yahorlytskyi, V.A. (2000). *Conjunctural analysis of the commodity market*. Odessa: Autograph, 156 [in Ukrainian].
3. Methodology for determining the monopoly (dominant) position of business entities on the market (2002). Approved by the Order of the Antimonopoly Committee of Ukraine, № 49. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02#Text> [in Ukrainian].
4. Viscusi, V. Kip, Vernon, John M., & Harrington Joseph E. (2004). *Economic theory of regulation and antimonopoly policy*. Trans. from English Science ed. translated by O. Kilievich. Kyiv: Osnovy Publishing House, 1048 [in Ukrainian].

5. Borodina, O.M. (2014). Integration of smallholder farmers into value-added agri-food chains: methodological approaches and empirical research. *Economics and forecasting*, 2, 73-83. Retrieved from: http://eip.org.ua/?page_id=523&aid=536 [in Ukrainian].
6. Methodological principles of the formation of effective logistics of commodity markets: monograph (2020). B.V. Burkynskyi, O.V. Nikishyna (Ed). Odesa: IMPEER of NASU, 200. DOI: 10.31520/978-966-02-9215-4 [in Ukrainian].
7. Burkynskyi, B.V., Nikishyna, O.V. (2020). Diagnostics of the effectiveness of logistics chains of commodity markets: a scientific report. Odesa: IMPEER of NASU, 75. DOI: 10.31520/978-966-02-9278-9 [in Ukrainian].
8. Girna, O.B., Glynskyi, N.Yu., & Kobylyukh, O.Ya. (2012). Formation of added value for the client in the supply chain. *Logistics: theory and practice*, 1 (2), 39-46 [in Ukrainian].
9. Ostashko, T.O. (2004). Market transformation of the agricultural sector: monograph. Kyiv: Phoenix, 280 [in Ukrainian].
10. Kovalenko, O.V. (2015). Added value in the context of national food security. *Economy and the state*, 4, 98-102. Retrieved from: <http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3153&i=21> [in Ukrainian].
11. Kozlovskiy, S.V., Mazur, G.F., Kozlovskiy, V.O., & Zhurakivskiy E.S. (2019). Economic security of the agricultural industry of Ukraine in the conditions of institutional transformations. *Vinnitsia: LLC "CREATIONS"*, 272 [in Ukrainian].
12. Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine (2013). Approved by the Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, № 1277. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text> [in Ukrainian].
13. Methodology for determining the main indicators of food security (2007). Approved by Resolution No. 1379 of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Ed. dated 21.10.2011, basis 1041-2011-p. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
14. Burkynskyi, B.V., Nikishyna, O.V., Tarakanov, M.L., & Zerkina, O.O. (2022). Selective regulation of commodity market systems in conditions of instability: scientific report. Odesa: IMEER of NASU, 113. DOI: 10.31520/978-966-02-9956-6 [in Ukrainian].
15. Nikishyna, O.V., & Zerkina, O.O. (2023). Methodological approach to comprehensive evaluation of commodity markets on the basis of stability (resilience). *Food Industry Economics*, 15 (2), 3-12 [in Ukrainian].
16. The official site of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022). Retrieved from: <https://www.fao.org/fishery/en/statistics/global-aquaculture-production/query/en> [in English].
17. Nikishyna, O.V. (2014). Regulation mechanisms of the integrated grain market. Odesa: IPREED of the National Academy of Sciences of Ukraine, 450. [in Ukrainian].
18. Ostashko, T., Kobuta, I., Olefir, V., & Lienivova, H. (2022). Evaluation of the results and analysis of the impact of the DCFTA with the EU on agricultural trade in Ukraine. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 8(4), 86-108. DOI: 10.51599/are.2022.08.04.04 [in English].
19. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualising and measuring economic resilience. In L. Briguglio, G. Cordina, & E.J. Kisanga (Eds.), *Building the economic resilience of small states* (pp. 265-287). Blata I-Bajda: Formatek Ltd. Retrieved from: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/31543> [in English].
20. Statistical Yearbook of Ukraine for 2021. (2022). Edited by I.E. Werner. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 455. [in Ukrainian].
21. Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua> [in Ukrainian].
22. Official website of the Information and Analytical Agency of APC-Inform. Retrieved from: <https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1532373> [in Ukrainian].
23. Sustainable food systems (2021). Concept and Framework. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf> [in English].

Посилання на статтю:

Нікішина О.В. Методичні засади оцінювання стійкості відтворального розвитку агропродовольчих ринків / О.В. Нікішина // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2023. – № 5 (69). – С. 63-76. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No5/63.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2023.6. DOI: 10.5281/zenodo.10092414.

Reference a Journal Article:

Nikishyna O.V. Methodical Bases of Evaluation the Stability of Reproduction Development of Agro-Food Markets / O.V. Nikishyna // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2023. – № 5 (69). – P. 63-76. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No5/63.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2023.6. DOI: 10.5281/zenodo.10092414.

